

ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ КАК СРЕДСТВО ПОДГОТОВКИ СОВРЕМЕННОГО СПЕЦИАЛИСТА

Арипова Халима Ариповна

Кандидат филологических наук, доцент

Бухарский государственный университет

<https://doi.org/10.5281/zenodo.12672990>

Сегодня современное общество предъявляет новые требования к личности специалиста в любой сфере деятельности. В профессионально – личностном направлении современный специалист должен быть готов постоянно самообразовываться и развиваться. Имея инновационный тип мышления, обладая творческой индивидуальностью, ему необходимо быть активным субъектом своей профессиональной деятельности, а также быстро адаптироваться к изменяющимся условиям работы и, конечно, иметь глубокие знания в выбранной профессии. Однако, практика показывает, к сожалению, что не все студенты – будущие специалисты – стремятся овладеть глубокими знаниями и развивать свои профессиональные умения и навыки, их больше всего интересует получение диплома, т.к. многие из них неосознанно или гонясь за «престижностью» выбрали ту или иную специальность. В результате, несмотря на полученное образование, такой специалист имеет весьма поверхностное представление о своей профессии и обладает низким уровнем профессиональной и общей культуры. Возникает вопрос: что же необходимо для повышения качества подготовки специалистов и заинтересованности студентов не только в получении образования, но и в овладении необходимыми знаниями и умениями для своей будущей профессии?

Сегодня перед преподавателем стоит задача разработать новые подходы к организации обучения. Одним из таких подходов могут быть применение инновационных образовательных технологий. Исходя из сказанного, преподаватель должен не только выполнять функции транслятора научных

знаний, использовать современные образовательные технологии, уметь выбирать оптимальную стратегию преподавания, направленную на создание творческой атмосферы образовательного процесса. Одним словом, на смену пассивным методам проведения занятий, приходит активное обучение, которые направлены на активизацию учебно-познавательной деятельности студентов. С этой целью преподаватель должен изучить и творчески использовать разнообразные средства и методы активизации познавательной деятельности студентов.

На наш взгляд, инновационный подход в образовании должен включать в себя:

- 1) внутрипредметные инновации;
- 2) общеметодические инновации – внедрение в педагогическую практику нетрадиционных педагогических технологий, универсальных по своей природе, так как их использование возможно в любой предметной области;
- 3) административные инновации;
- 4) идеологические инновации – являются первоосновой всех остальных инноваций.

Особенностью инноваций в образовательном процессе можно считать использование глубоких знаний, приёмов, подходов и технологий для получения результата, востребованного в социальной и рыночной экономике. Качественное же обновление профессиональной педагогической деятельности и есть главное направление инноваций.

В научной и методической литературе предлагаются разные пути решения этой проблемы, мы же остановимся на тех, которые уже сейчас используются в образовательном процессе.

Одна из этих форм является *интерактивное обучение*. Использование интерактивных методов обучения наиболее соответствуют личностно-ориентированному подходу, так как предполагает коллективное обучение в сотрудничестве, причем и студенты, и преподаватель являются субъектами

учебного процесса. В основе интерактивного обучения лежит собственный опыт обучающихся, их прямое взаимодействие с областью осваиваемого профессионального опыта. Кроме того, использование интерактивных образовательных технологий предполагает несколько иную логику образовательного процесса: *не от теории к практике, а от практического опыта к его теоретическому осмыслению.*

Наличие разнообразных форм и видов интерактивных технологий, возможность их использования как в процессе проведения лекционных, так и практических (семинарских) занятий, лишь подтверждает необходимость их использования. Так, интерактивные методы обучения могут быть игровыми (деловая игра, ролевая игра, тренинг и др.) и неигровыми (групповые дискуссии, мозговой штурм и др.). Важным является использование в процессе обучения не одного из методов, а их совокупности.

Так же в настоящее время среди инновационных технологий актуальной стала *технология социально – значимых проектов*, которые можно успешно применять в учебно-воспитательной работе со студентами. Проектирование способствует развитию мышления, познавательных интересов студентов, их компетентности, творческих способностей, целеустремлённости, самостоятельности [2]. Когда студент работает над созданием социально-значимых проектов, они демонстрируют свою жизненную позицию, социальную активность, умение выявлять возникающие проблемы. В ходе работы над проектом преподаватель может выявить пробелы в знаниях студента по профессионально направленным дисциплинам, оценить его компетентность в той или иной области знаний, его общую и профессиональную культуру, эрудицию.

Создавая социально-значимые проекты, студенты под руководством преподавателя должны ориентироваться на реальные потребности и проблемы не только общества в целом, но и на особенности своего региона, интересы коллектива и человека, и на получение положительного результата при реализации проекта. Вследствие этого тематика проектов очень разнообразна.

Приведем примеры значимых проектов, разработанных студентами под руководством преподавателя в ходе изучения литературы. [8; 6]. Например, при изучении поэмы Н.В. Гоголя «Мертвые души» студентам можно предложить следующие темы проектов:

1. «Помещичьи усадьбы и галерея помещиков в поэме Н.В. Гоголя «Мертвые души»;

2. «Иллюстрации к поэме Н.В. Гоголя «Мертвые души»;

3. «Неизвестные страницы жизни Н.В. Гоголя» и др.

Следует помнить, что совместно со студентами необходимо составить план работы поискового характера, который выглядит примерно так:

1. Прочитать поэму Н.В. Гоголя, делая необходимые пометы на полях карандашом и выписывая необходимые цитаты в соответствии со схемой:

а) поместье, господский дом, интерьер, кабинет;

б) внешность помещика, речь образ жизни;

в) диалог с Чичиковым;

г) герб поместья (учащиеся придумывают его сами).

2. Прочитать дополнительную литературу о поместном дворянстве, сделать записи, оформить конспекты, подобрать иллюстрации.

3. Самостоятельно записать выводы по теме.

При выполнении работы и оформлении проекта помощь руководителя сводится к минимуму: он добавляет необходимое по мере работы, читает всю литературу, предложенную учащимся, т.е. прodelывает всю работу проектантов в сжатом виде.

Как правило, в проектах и индивидуальных, и групповых учащиеся находят интересное решение проблемы.

Так, например, в проекте, посвященном помещичьей усадьбе, учащиеся могут рассказать о возникновении помещичьих усадеб, о дворянском быте, о внутреннем и внешнем убранстве усадеб, постройках, окружавших дом, об управлении имением, представить анализ текста, разработать эскизы гербов поместий и т.д.

Проект по теме «Иллюстрации к

поэме Н.В. Гоголя «Мертвые души» можно оформить в виде коллажа, в котором следует использовать не только иллюстрации известных художников, но и свои собственные, обеспечив все это комментариями. Другая группа проектантов презентацию проекта может провести в форме репортажа с места событий, оформив при этом дополнительно книжку-раскладушку. Из этого следует, что особое внимание в проектной деятельности следует уделять оформлению проекта, в котором обязательно должны использоваться различные иллюстрации, рисунки, схемы, таблицы и т.д.

При изучении конкретной темы «Сатирическое изображение событий и героев в поэме Н.В. Гоголя "Мертвые души» учащимся можно предложить следующие темы проектов: «Чичиков - это беда или надежда России?», «К чему приводит жадное накопительство ради наживы?».

Чтобы ответить на основной вопрос проекта «Сатирическое изображение событий и героев в поэме Н.В. Гоголя "Мертвые души», необходимо провести следующие исследования:

Чичиков-это беда или надежда России? (Цель исследования: проследить формирование подлеца- приобретателя в России начала 19 века).

К чему приводит жадное накопительство ради наживы? (Цель исследования: проследить, как раскрывается и к чему приводит жадность накопительства Коробочки).

Для этого студентам нужно:

- Прочитать поэму «Мертвые души».
- Отметить эпизоды, которые помогут выяснить, как формировался делец-приобретатель.
- Сравнить Чичикова с другими героями эпохи.
- Рассмотреть, как изображены в поэме чиновники и крестьяне.
- Доказать, что помещики лишены внутреннего содержания (на примере Коробочки).

Результатами исследования являются презентации учащихся. [9].

Следует отметить, что метод проекта позволяет оценить интеллектуальную активность, деловые качества проектанта, уровень творчества и самостоятельности, а главное, позволяет развивать уже приобретенные навыки исследовательской работы на другом материале, вносит элементы новизны, праздничности (презентация), а, следовательно, способствует повышению мотивации к изучению предмета.

Таким образом, инновационные технологии в образовательном процессе в том числе и проектная деятельность способствуют мотивации и заинтересованности студентов в учебной работе, в поиске новых подходов к решению социальных проблем, в расширении профессиональных знаний и в развитии своих профессиональных умений, которые необходимы в будущей профессиональной деятельности.

Литература:

1. Борисенко Н.А. Как мы работали над проектом... Литература в школе, №7, 2002.
2. Ганина Т.В., Фролова Н.К. Проектная деятельность в образовательном процессе вуза и школы // Сборник материалов Всероссийской науч.-практич. конф. 20–21 марта 2013 г. – Рязань, Концепция», 2013. – 460 с.
3. Донцова О.В. Метод проектов как одна из форм ученического исследования на уроках литературы. Литература в школе, №11. - 2018.
4. Новикова Т.А Проектные технологии на уроках и во внеурочной деятельности. Народное образование, 2019, №7. – С. 151-157.
5. Пахомова Н.Ю. Проектное обучение - что это? // Методист, №1, 2014. – С. 42.
6. Полат Е. С. Новые педагогические и информационные технологии в системе образования / Е. С. Полат – М. : 1999. – 130 с.
7. Прутченков А. С. Шаг за шагом. Технология разработки и реализации социального проекта / А. С. Прутченков – М. :2001.- 120 с.

8. Селевко Г.К. Энциклопедия образовательных технологий: в 2 т.- Т.1., Т.2
М.: НИИ школьных технологий, 2006. – 816 с.
9. Федоряк Л. М. Как сегодня обучать, чтобы повысить качество жизни // Педагогика. – 2015. - №4. – с. 2–12